

**A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS
INTERDISCIPLINARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392779

*Fernanda de Sousa Chabunas*¹
*Flávia Yasmin da Silva Coelho*²
*Laila de Nazaré Cordeiro Santos*³
*Liliane Afonso de Oliveira*⁴

RESUMO: A política nacional do meio ambiente estabelece na Lei nº. 6.983/81 que a educação ambiental deve ser oferecida em todos os níveis de ensino por ser um dos princípios que garantem qualidade de vida. Dessa forma, o presente relatório visa apresentar o processo de construção e aplicação de uma sequência didática em sala de aula, trabalhando simultaneamente com a Educação Ambiental e o ensino da Língua Portuguesa. Seu objetivo principal é analisar e comentar os resultados obtidos, destacando a importância de desenvolver projetos interdisciplinares no ambiente escolar para promover a Educação Ambiental. Como conteúdo geral, pode-se expor os acontecimentos que se deram durante os períodos de prática pedagógica, relatar o que foi observado na área externa da escola e na sala de aula, assim como o comportamento da classe, a metodologia usada pelo professor para ministrar o conteúdo e a relação que a instituição tem com a educação ambiental. Houve uma relação das teorias de Geraldi (2011) com a atuação na instituição para que fosse planejado um plano de aula que relacionasse o conteúdo de língua portuguesa com a educação ambiental, podendo assim aplicar esse plano em uma turma do nono ano. Para a elaboração da sequência didática foi utilizada a Taxonomia de Bloom (Ferraz. *et. al.* 2010) e teve-se como guia a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018). A partir dessa experiência, pôde-se perceber que a educação ambiental ainda é pouco trabalhada em sala de aula de forma interdisciplinar, entretanto, apesar dessa questão, os alunos continuam um bom repertório acerca do tema, além de expor opiniões positivas a respeito de sua importância.

Palavras-chave: Prática pedagógica; Língua Portuguesa; Educação Ambiental.

¹ Graduanda do Curso de Letras (Língua Portuguesa) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, fernandachabunas00@gmail.com;

² Graduado pelo Curso de Letras (Língua Portuguesa) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, flaviacoelho919@gmail.com;

³ Graduanda do Curso de Letras (Língua Portuguesa) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, lailacordeirosantos@gmail.com;

⁴ Doutora em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, Docente Adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Professora Orientadora, liliane.afonso@ufra.edu.br